

TEGINISH SEZGISINI IFODALOVCHI LEKSEMALARNING O'ZBEK TILIDAGI SEMANTIK MAYDONI VA PRAGMATIK TALQINI

Anorboyeva Dilshodabonu Shavkat qizi

*Qo'qon universitetining Andijon filiali o'qituvchisi
Andijon davlat universiteti ADU mustaqil tadqiqotchisi
Email:dilyushaanarboyeva.@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilida teginish sezgisini ifodalovchi leksemalarning semantik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda sezgi fe'llarining ma'no tuzilishi, ularning paradigmatic va syntagmatic munosabatlari hamda nutq jarayonidagi funksional xususiyatlari o'rganiladi. Shuningdek, teginish sezgisini ifodalovchi leksemalarning umumiy va xususiy ma'noli guruhlari ajratilib, ularning stilistik va konnotativ xususiyatlari aniqlanadi. Tadqiqot natijasida tegmoq fe'lining markaziy (yadroviy) o'rni, qo'l somatizmining konseptual ahamiyati hamda ushbu birliklarning presuppozitsiya va pragmatik ma'no hosil qilishdagi roli asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: teginish sezgisi, leksema, semantika, pragmatika, somatizm, presuppozitsiya, qo'l, tegmoq

Abstract. This article analyzes the semantic and pragmatic features of lexemes expressing tactile perception in the Uzbek language. The study examines the semantic structure of sensory verbs, their paradigmatic and syntagmatic relations, and their functional role in speech. The lexemes expressing tactile perception are classified into general and specific semantic groups, and their stylistic and connotative properties are identified. The findings reveal the central role of the verb tegmoq as a core unit, the conceptual significance of the somatism qo'l (hand), and the role of these units in forming presupposition and pragmatic meaning.

Keywords: tactile perception, lexeme, semantics, pragmatics, somatism, presupposition, hand, Uzbek language

Аннотация. В данной статье анализируются семантические и прагматические особенности лексем, выражающих осязательное восприятие в узбекском языке. Исследуется семантическая структура глаголов восприятия, их парадигматические и синтагматические отношения, а также функциональные особенности в речи. Лексемы, выражающие осязание, классифицируются на общие и частные группы.

Global Academic Conference on Research and Innovation

выявляются их стилистические и коннотативные свойства. В результате исследования обосновывается центральная роль глагола *tegmoq*, концептуальное значение соматизма *qo'l* и их участие в формировании пресуппозиции и прагматического значения.

Ключевые слова: осязание, лексема, семантика, прагматика, соматизм, пресуппозиция, узбекский язык

Kirish. Til tizimida sezgi bilan bog'liq leksemalar insonning tashqi olamni idrok etish jarayonini aks ettiruvchi muhim vositalardan biridir. Ayniqsa, teginish sezgisini ifodalovchi leksemalar nafaqat fizik kontaktni, balki kognitiv va pragmatik jarayonlarni ham ifodalaydi. Zamonaviy tilshunoslikda so'z ma'nosining ichki tuzilishini o'rganish dolzarb muammolardan biri bo'lib, bu borada sezgi leksemalarining semantik va pragmatik xususiyatlarini tadqiq etish alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilshunosligida ushbu yo'nalish bo'yicha ayrim tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, teginish sezgisini ifodalovchi leksemalar tizimli ravishda yetarli darajada o'rganilmagan [1]. Mazkur maqolaning maqsadi — o'zbek tilida teginish sezgisini ifodalovchi leksemalarning semantik tuzilishi, ularning nutqdagi funksional-pragmatik xususiyatlari hamda konseptual asoslarini aniqlashdan iborat.

Metodologiya: Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- semantik tahlil — leksemalarning ma'no komponentlarini aniqlash;
- kontekstual tahlil — ularning nutqda qo'llanishini o'rganish;
- pragmatik tahlil — yashirin ma'no va presuppozitsiyalarni aniqlash;
- tavsifiy-qiyosiy metod — umumiy va xususiy leksemalarni farqlash.

Tadqiqot materiali sifatida o'zbek badiiy adabiyoti namunalaridan hamda izohli lug'atlardan foydalanildi [1; 2].

Natijalar : Tahlillar natijasida teginish sezgisini ifodalovchi leksemalar quyidagi guruhlariga ajratildi:

1. Umumiy ma'noli leksemalar

Bu guruhga *tegmoq* fe'li kiradi. U teginish amalining eng umumiy ma'nosini ifodalaydi va ko'p hollarda boshqa leksemalar o'rnida qo'llanadi. Ushbu fe'l ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega [1].

2. Xususi ma'noli leksemalar

Bu guruhga *taqamoq*, *taqalmoq*, *qadalmoq*, *surkalmoq*, *yopishmoq* kabi fe'llar kiradi. Ular teginishning turli semantik nozikliklarini ifodalaydi:

- *taqamoq* — yaqinlashtirib tegizish;
- *surkalmoq* — ko'pincha salbiy konnotatsiya;
- *yopishmoq* — mustahkam kontaktni bildiradi.

Shuningdek, tahlil natijasida *qo'l* somatizmi markaziy konsept sifatida ajralib chiqdi. Ushbu leksema ko'plab ko'chma ma'nolarga ega bo'lib, imkoniyat, mehnat, ijtimoiy holat kabi tushunchalarni ifodalaydi [1; 2].

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, teginish sezgisi leksemalari faqat fizik jarayonni emas, balki pragmatik va kognitiv tizimni ham ifodalaydi.

Masalan:

- "Qo'lim band" — rad etish yoki uzr ma'nosini bildiradi;
- "Bosh qashishga ham qo'lim tegmadi" — ishning ko'pligini anglatadi.

Bu holatlar presuppozitsiya nazariyasi bilan izohlanadi [3].

Shuningdek, teginish leksemalari nutqda muloyimlik, hurmat yoki salbiy munosabatni ifodalashda xizmat qiladi:

- "Ushlab turasizmi?" — iltimos;
- "Qo'lingizni shopirmang" — ogohlantirish.

Demak, ushbu leksemalar semantik va pragmatik qatlamlar uyg'unligida faoliyat yuritadi [4].

Xulosa. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- teginish sezgisini ifodalovchi leksemalar murakkab semantik tizimni tashkil etadi;
- *tegmoq* fe'li mazkur tizimning yadroviy elementi hisoblanadi;

Global Academic Conference on Research and Innovation

- xususiy leksemalar teginishning turli nozik jihatlarini ifodalaydi;
- *qo'l* somatizmi konseptual jihatdan muhim birlikdir;
- ushbu leksemalar nutqda presuppozitsiya va pragmatik ma'no hosil qilishda faol ishtirok etadi.

Mazkur tadqiqot natijalari sezgi leksemalarini o'rganish, lug'at tuzish hamda nutq pragmatikasini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Madvaliev, A. (Ed.). (2020). *O'zbek tilining izohli lug'ati* (Vol. 5). Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. Ma'rufov, Z. M. (Ed.). (1981). *O'zbek tilining izohli lug'ati*. Toshkent: Fan nashriyoti.
3. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Cruse, D. A. (2000). *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
5. Langacker, Ronald W., R. W. (1987). *Foundations of cognitive grammar: Vol. 1. Theoretical prerequisites*. Stanford University Press.
6. Maslova, Valentina A., V. A. (2001). *Lingvokulturologiya*. Akademiya.

